

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qilish uchun qo‘llaniladi. Artishok xoletsistit, jigar kasalligi, surunkali gepatit, jigar sirrozining dastlabki bosqichi, buyrak yetishmovchiligi kasalliklari uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, ko‘ngil aynishi, oshqozondagi og‘irlik, jigar va buyrak kasalliklarida keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari, artishok ishtahani yaxshilash, shish bilan kurashish, gepatit, ba’zi yurak-qon tomir kasalliklarini davolash uchun ham ishlatiladi. Artishok qon zardobidagi xolesterin darajasini pasaytiradi, safro hosil bo‘lishini va safro chiqishini rag‘batlantiradi, gepoprotektiv va antioksidant ta’sirga ega. Yangi uzilgan artishok

pulpasi juda yoqimli ta’mgga ega va parhezboq mahsulot hisoblanadi.

Xulosa: Artishok juda foydali sabzavot hisoblanadi. Asosan jigarni tozalash, hazm qilishni yaxshilash va xolesterinni tushirishga yordam beradi. Uni ovqatga qo‘shish, choy qilib ichish yoki dori vosita sifatida ishlatish mumkin. Doimiy iste’mol qilsangiz, organizmni tozalaydi va sog‘liq uchun foydali bo‘ladi. Sodda qilib aytganda, bu sabzavot organizmga yaxshigina foyda beradi. Artishok hozirgi kunga kelib tabletika va ekstrakt sifatida ham foydalanilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azimov B.J., Buriyev X.Ch., Azimov B.B., Sabzavot ekinlari biologiyasi. Toshkent 2001-yil.
2. O‘ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Normurodov X.N, Nomozova Z.B, Artishokning (*Cynara L.*) Samarqand viloyati sharoitida ba’zi bir biologik xususiyatlari // O‘zb. biol. jurn. – Toshkent, 2001.- №4- B.41-44
4. Jukova L.A. Urug‘li o‘simliklarning ortogenezi o‘rganishning ba’zi jihatlarini // O‘simliklar ortogenezi savollari. Ed. Yoshkar-Ola, 1988.-B. 3-14.

УЎТ: 634.25.26

ШАФТОЛИ КЎЧАТЛАРИНИ ТУРЛИ ПАЙВАНДТАГЛАРДА ЕТИШТИРИШ Исроилов Мирносир Мирсултонович

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти тачнч докторант мевачилик йўналиши.

Намозов Ихтиёр Чориевич

Тошкент давлат Аграр университети “Мевачилик узумчилик” кафедраси доценти,
к.х.ф.д. mirnosiri@bk.ru

Аннотация. Ушбу мақолада шафтоли кўчатини етиштиришида Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқларда, турли пайвандтагларда маҳаллий ва интродукция қилинган навлар билан ўзаро мутаносиблигини ўрганиши. Пайвандтагларда турли пайвандлаш баландлигида пайванд кўкариши миқдорини аниқлаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: шафтоли, навлари, пайвандтаглар, пайвандлаш, кўкариши миқдори, кўчатлар.

Аннотация В этой статье рассматривается совместимость местных и интродуцированных сортов персика с различными подвоями при выращивании саженцев на типичных сероземах Ташкентской области. Приведены данные о степени приживаемости привоя в зависимости от высоты прививки на подвоях.

Ключевые слова: персик, сорта, подвои, прививка, степень приживаемости.

Abstract. This article examines the compatibility of local and introduced peach varieties with different rootstocks when growing seedlings on typical gray soils in the Tashkent region. It provides data on the graft take rate depending on the grafting height on the rootstocks.

Key words: peach, varieties, rootstocks, grafting, plant survival rate, seedlings

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Тажриба майдонда вариантлар асосида турли пайвандталарида (Шафтоли (назорат), бодом, GF677, GARNEM) экилиб, барча агротехник тадбирлар амалга оширилди. Етиштирилган пайвандтагларга Биг, Лола, Красный Москва, Анжр шафтоли навлари 5-10-15 см баландликда пайванд қилинди.

Мева ишлаб чиқаришни кўпайтиришда ҳосилдор ва тез ҳосилга кирадиган дарахтлар катта аҳамиятга эга бўлиб, улардан бири бу шафтолидир. Шафтоли боғи барпо этилгандан сўнг 2-3 йилда ҳосил бера бошлайди. Шафтоли дарахти 50-150 кг ва ундан ҳам кўп мева беради. Дарахтнинг ихчамлиги туфайли уни парвариш қилиш ва ҳосилни териш энгиллашади. Етилиш бўйича навларнинг турли вақтида пишиш июн ойидан октябр ойи охиригача етилиш, шафтоли мевасидан фойдаланиш имконини беради [2].

Бодом-шафтоли гибрид пайвандтаглари янги пайвандтаглари "Фелинем", "Гарнем" ва "Монегро" клонал кўпайиш қулайлиги, ўта нематодаларига чидамлилиги, охакли тупроқларга ва бошқа Ўрта ер денгизи агроэкологик шароитларига мослашиши, бир қатор шафтоли ва бодом навлари, шунингдек, айрим олхўри навлари билан пайвандлаш мослиги билан ажралиб туради ва ўрик навлари мос келиши такидланган [1].

1-жадвал

Дала тажриба майдонида турли пайвандталарида кўчат кўқариши бўйича олинган маълумотлар

Т/р	Пайвандтаглар номи	5 см баландликда пайванд қилинган кўчатлар			10 см баландликда пайванд қилинган кўчатлар			15 см баландликда пайванд қилинган кўчатлар			Жами кўчатлар		
		пайвандланган кчатлар сони	кўқарган кўчатлар сони	кўқариш %	пайвандланган кчатлар сони	кўқарган кўчатлар сони	кўқариш %	пайвандланган кчатлар сони	кўқарган кўчатлар сони	кўқариш %	пайванд қилинган кўчатлар сони	кўқарган кўчатлар сони	кўқариш %
1	Шафтоли пайвандтаги (назорат)	120	92	76,6	120	88	73,3	120	73	60,8	360	253	70,2
2	Бодом пайвандтаги (аччиқ бодом)	120	83	69,1	120	77	64,1	120	70	58,3	360	230	63,8
3	ГФ677 пайвандтаги	120	95	79,1	120	98	81,6	120	77	64,1	360	270	75,0
4	Гарнем пайвандтаги	120	85	70,8	120	80	66,6	120	71	59,1	360	236	65,5
	Жами	480	355	73,9	480	343	71,4	480	291	60,6	1440	989	68,8

**Дала тажриба майдонида етиштирилган кўчатларни навлар кесимида кўкариш физи бўйичи олинган
маълумотлар**

Т/р	Пайвандтаглар номи	5 см баландликда пайванд қилинган навлар номи				10 см баландликда пайванд қилинган навлар номи				15 см баландликда пайванд қилинган навлар номи				Жами кўчатлар			
		Биг Банг	Лола	Красный Москва	Анжр шафтоли	Биг Банг	Лола	Красный Москва	Анжр шафтоли	Биг Банг	Лола	Красный Москва	Анжр шафтоли	Биг Банг	Лола	Красный Москва	Анжр шафтоли
1	Шафтоли пайвандтаги (назорат)	73,3	73,3	83,3	76,6	76,6	73,3	70,0	73,3	53,3	60,0	70,0	60,0	67,7	68,8	74,4	69,9
2	Бодом пайвандтаги (аччик бодом)	60,0	63,3	66,6	70,0	53,3	63,3	66,7	73,3	56,6	63,3	53,3	60,0	56,6	63,3	62,2	67,7
3	ГФ677 пайвандтаги	70,0	86,6	76,6	80,0	80,0	83,3	76,6	86,6	56,6	66,6	70,0	63,3	68,8	78,8	74,4	76,6
4	Гарнем пайвандтаги	60,0	76,6	73,3	73,3	73,3	70,0	66,6	56,6	50,0	60,0	56,6	70,0	61,1	68,8	65,5	66,6

Хулоса. Дала тажриба майдонида турли пайвандталарида кўчат кўкариши бўйичи қуйдаги хулоса қилинди:

Дала тажриба майдонида турли пайвандталарида (Шафтоли (назорат), бодом, GF677, GARNEM) пайвандтагларида 5-10-15 см баландликда пайванд қилинди, Шафтоли пайвандтаги (назорат) 5 см баландликда пайванд қилинганда, вариантлар орасида энг юқори кўкариши 76,6 фоизни ташкил этиб, кўчатлар сони 92 тани ташкил қилди.

GF677 пайвандтагида 5 см баландликда пайванд қилинганда, 79, фоизни ташкил этиб, кўчатлар сони 95 тани ташкил қилган бўлса, 10 см баландликда пайванд қилинганда вариантлар орасида энг юқори

кўкариши 81,6 фоизни ташкил этиб, кўчатлар сони 98 тани ташкил қилди.

2. Дала тажриба майдонида етиштирилган кўчатларни навлар кесимида кўкариш микдори бўйичи қуйдаги хулоса қилинди:

Шафтоли пайвандтаги (назорат) 5 см баландликда пайванд қилинганда, навлар орасида кўкариши 83,3 фоиз билан Красный Москва нави энг юқори натижани кўрсатди. GF677 пайвандтагида 5 см баландликда пайванд қилинганда энг юқори кўрсаткич Лола навида 86,6, фоизни ташкил қилган бўлса, 10 см баландликда пайванд қилинганда навлар орасида энг юқори кўкариши Анжр шафтоли навида 86,6 фоизни ташкил қилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Антонио Ж., Фелипе. Ҳорт, ҲОРТССИЕНСЕ (Гибрид пайвандтаглари Фелинем, Гарнем ва Монегро бодом Шафтоли) 44(1):196–197. 2009 йил.
2. Абдуллаев Р.М., М.М.Исроилов, ШАФТОЛИ ЕТИШТИРИШ: Тошкент 2021 “Агробанк” АТБ 100 китоб тўплами-Б. 9-12.
3. Драгавсева И.А. Персик на юге России и Украины/ И.А. Драгавсева, Н.М. Запо-рожес, И. К. Рябов и др. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2001. – 120 с.
4. Менегатти Р. Д., Соуза, А. Г. ва Бианчи, В. Ж Пайвандлаш босқичига қадар учта шафтоли пайвандтагларида ўсиш ва озуқа моддаларининг тўпланиши. Сомунисата Сиентиае, 10(4), 467–476. (2019).